

EPISTEMOLOGIAS REGIONAIS: QUAL A IMPORTÂNCIA DESSAS CONTRIBUIÇÕES?

O Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História da Ciência apresenta o número 13 da *Episteme* com um redobrado ânimo. No último período, a revista foi incluída em mais dois importantes indexadores: *The philosopher's Index*, um dos mais expressivos internacionalmente na área da Filosofia, e o *SciELO – Scientific Electronic Library Online*, um dos mais importantes no Brasil. Além disso, tivemos o retorno ao Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências da professora Anna Carolina Regner, após seu afastamento para desenvolver programa de pós-doutorado na Universidade de Stanford (EUA).

O trabalho editorial não seria possível sem o lapidar empenho dos pareceristas. Nos números 12 e 13, tivemos a honra de contar com o espírito crítico e a diligência dos professores e pesquisadores Aldo Mellender de Araújo, Alfredo da Veiga Neto, Anna Carolina K. P. Regner, Daniel Sander Hoffmann, Flávio Edler, Jason Alfredo Carlson Gallas, Lílian Al-Chueyr Pereira Martins, Maria Lúcia Wortmann, Nadja M. Herrmann, Roberto de Andrade Martins. A todos esses inestimáveis colaboradores de cujo esmero devemos a qualidade da revista *Episteme*, gostaríamos de deixar aqui nosso profundo reconhecimento da relevância do trabalho prestado.

O que ler na *Episteme* 13?

Este número vem aquecer a importância e o entendimento das epistemologias regionais no debate contemporâneo. Os modos de refletir que se colocam imediatos às disciplinas e teorias científicas são distintos daqueles que dizem respeito à Ciência em geral. O limite entre estes dois modos não é nítido e o caminho que os separa é multidimensional. Bachelard, em seu livro *A Epistemologia* (Lisboa: Edições 70, 1971, p. 27), referia-se a essa transição reclamando aos filósofos “o direito de nos servirmos de elementos filosóficos separados dos sistemas em que tiveram origem”. Em seguida, reclamava dos cientistas “o direito de desviar por um instante a ciência do seu trabalho positivo para descobrir o que resta de subjetivo nos métodos mais severos” (Bachelard, 1971, p. 28). A literatura que trata dessa transição ou das diferenças entre esses modos de refletir não é farta. De um lado, têm sido distinguidas as epistemologias regionais, que abordam os problemas das disciplinas e das teorias científicas em particular. De outro, a epistemologia geral, também chamada de Filosofia da Ciência, dependendo da tradição em que se filia, que trata do problema do conhecimento científico, via de regra esboçado em termos de uma reflexão profunda que acaba identificando uma escola epistemológica. O debate em torno das idéias das escolas tem sido, freqüentemente, mais intenso do que o das epistemologias regionais que,

quando muito, emergem somente quando uma teoria de uma determinada área passa a servir de exemplo e ilustração de uma reflexão mais geral. Por isso, as epistemologias regionais nem sempre encontram espaço no debate das grandes escolas. De outro modo, também não há muita repercussão na própria área de conhecimento que busca refletir, pois a comunidade não vê nesse tipo de produção algo inerente ao próprio fazer científico.

A importância das epistemologias regionais reside no fato de que revelam a capacidade de suas comunidades científicas em produzir uma reflexão sobre os contextos, estratégias, histórias, instituições e práticas de pesquisa. Portanto, revelam a tenacidade, a organicidade e a criatividade dessa produção. Se essa reflexão não for continuada, as epistemologias regionais são fracas e tendem a ceder lugar ao debate mais geral. Mas, se, pelo contrário, elas são expressivas, acabam por lançar luzes tanto para as formas como a comunidade local vem desenvolvendo seus temas, como para o enriquecimento do debate mais geral, posto que calcado em exemplos locais que passam a ser tangíveis também para cientistas não afeitos a essa reflexão.

O conteúdo deste número da *Episteme* traz pungentes contribuições para as epistemologias regionais e pode ser reunido em quatro grupos temáticos. O primeiro, relacionado às questões da filosofia das ciências humanas, possui dois artigos e duas resenhas. O segundo, identificado com as ciências da saúde. O terceiro grupo, vincado com as ciências naturais e da vida, possui uma entrevista, dois artigos e uma resenha. Por fim, o quarto, é afeito às ciências formais, mais especificamente, à Matemática.

O grupo das ciências humanas inicia-se com o instigante artigo à *Espera da Ciência: um mundo de fatos pré-interpretados*, escrito pelo professor Alberto Oliva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dissecou com incrível propriedade a natureza do conhecimento sociológico. Numa intensa abordagem sobre as várias metodologias já adotadas nessa área, o artigo procura entender a máxima de Poincaré que distinguiu a Sociologia como sendo a disciplina “com o maior número de métodos e o menor número de resultados”. Na verdade, para buscar esse entendimento o autor lançou mão de uma urdidura que o habilitou a indagar questões mais aguçadas ainda: a falta de intercâmbio crítico entre as disciplinas, prevalecendo “a idéia de que não há como transitar pelas pronunciadas diferenças metodológicas e substantivas exibidas pelas teorias sociais”. Para o autor, não é viável uma metodologia naturalista nas Ciências Sociais, isto é, uma metodologia semelhante àquela das Ciências Naturais, onde as teorias são testadas com dados empíricos. Em ciências sociais, expõe o professor Oliva, os “dados empíricos” também são produtos humanos, isto é, pré-interpretados. Assim, uma metodologia adequada deveria dar conta de uma teoria da teoria ou a compreensão da compreensão. Embora essa metodologia ainda não exista por completo, a sua construção poderia ajudar a elucidar a própria natureza das ciências sociais, até hoje mergulhadas, segundo o autor, “numa endêmica crise de identidade epistemológica”.

O artigo seguinte, intitulado *Do caráter fundacional da cultura e do niilismo pós-moderno*, escrito por Edson Fortuna, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Jurídicas,

expõe sobre o advento da cultura pós-moderna na perspectiva da obra *Ser e Tempo* de Heidegger. Vale-se o autor de um texto muito fluente que acaba por mergulhar o leitor nos diferentes significados da cultura humana no devir histórico. Os grandes cenários que Edson cinzelou servem para abrigar os profundos dilemas existenciais do homem, e sua estruturação identifica épocas contrastantes, como as da cultura-tradição e da cultura-moderna. A comparação desses megacenários fundacionais serve como modelo para realçar o abismo profundo, segundo o autor, que aquelas culturas guardam com a cultura-pós-moderna, onde “cada vez mais, sem limites aparentes, o mundo é um produto do *homem*”. Dessa maneira, o autor delinea uma contemporaneidade destituída do ser, onde o foco de preocupação é apenas as coisas. Essas, “não servem de medida absoluta de nada”.

Além dos artigos, são apresentadas duas resenhas. Uma delas, escrita pela professora Russel Teresinha Dutra da Rosa, versa sobre o livro *Estudos culturais da Ciência e educação*, de autoria dos professores Maria Lúcia Castagna Wortmann e Alfredo da Veiga-Neto. Essa obra traz uma importantíssima síntese das pesquisas no campo dos estudos culturais da ciência desenvolvidas no Grupo de Estudos em Educação e Ciência como Cultura, da UFRGS. Outra resenha, escrita por Divaneide Lira Lima Paixão e Ondina Pena Pereira, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, apresenta a obra *Alegria: a força maior*, escrita pelo filósofo francês Clément Rosset, que foi publicada em homenagem ao centenário da morte de Friedrich Nietzsche.

O segundo bloco, das ciências da saúde, aborda um tema fulcral para o advento da expansão da espécie humana no planeta: a história da higiene pública. A autora, a professora Sandra Caponi, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, reconstruiu os embates dos higienistas do século XIX em termos de uma magnífica trama, capaz de prender o leitor do início ao fim. A hipótese que guia a contundente análise é a de que embora o discurso higienista tenha vencido, a prática infeccionista não foi abolida prontamente. Portanto, houve uma aliança entre rivais que seria inimaginável se não fossem contrastadas as controvérsias científicas com as práticas. Trazendo as principais fontes do debate higienista do século XIX, a autora não apenas recoloca as questões históricas, mas traz um exemplo dramático da tensão existente entre discursos teóricos e práticas científicas.

O terceiro bloco, das ciências da natureza, remete para um assunto sempre por demais estimulante: a evolução da vida. Nesse caso, os autores, María Gabriela Mángano, do Instituto Superior de Correlación Geológica (Argentina), e Luis Alberto Buatois, do Instituto de Epistemologia da Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), imergem no abismo do tempo profundo para considerar um Eón do tempo geológico pouco usual nas teorias da evolução: o Arqueano. Esse Eón abrange o intervalo de 2,5 Ga (*Giga annun*) até 1,8 Ga, e nos remete para um passado que na escala humana se apresentaria como intemporal, mítico, não fosse a matriz conceitual fornecida pela Geologia e Paleontologia. As formas de vida, *in illo tempore*, eram muito poucas, embora a quantidade de espécimes fosse grande. Ao comparar paleoecologicamente

as formas de vida e os respectivos ambientes através dos diversos períodos do vastíssimo tempo geológico, os autores vão revelando a existência de padrões evolutivos muito diferentes, o que os leva a concluir que houve uma evolução da evolução. Assim, teorias evolutivas que queiram dar conta de épocas muito ancestrais, também deveriam mudar padrões epistemológicos de análise, pois, nesse caso, não se colocam as teses do uniformitarismo clássico, frequentemente sintetizado pelo pressuposto de que o presente é a chave do passado. No caso, não há semelhanças dos ecossistemas primordiais do remotíssimo Arqueano com os atuais.

Uma abrangente entrevista com o renomado professor Bernd-Olaf Küppers, que nos visitou por ocasião do simpósio internacional *Novos rumos da ciência: auto-organização e sistemas biológicos complexos*, preparada com esmero por Daniel Sander Hoffmann, do GIFHC, mostra porque o professor é um dos grandes expoentes na área da pesquisa de teorias de auto-organização molecular, entre muitas outras. Além disso, uma apuradíssima resenha escrita por Daniel Hoffmann sobre o livro de Robert Rosen, *Essays on life itself*, também faz parte desse bloco. Esses dois textos colocam o leitor a par das empolgantes respostas sobre o que é a vida e como alguns pesquisadores da biologia contemporânea têm sido capazes de aliar profundidade teórica num contexto de desenvolvimento de tecnologias industriais.

O artigo seguinte deste bloco aborda o papel e a importância na ciência da Argentina do fundador do Museu Público de Buenos Aires, o paleontólogo naturalista Karl Hermann Conrad Burmeister (1807-1892) a partir de seu livro *Historia de la Creación*, publicado em 1843. Seus autores, os professores Leonardo Salgado e Pedro Navarro Floria, da Universidad del Comahue (Argentina), buscam desvendar o universo filosófico e científico daquele cientista pioneiro e ir além do clichê de antidarwinista que usualmente a ele vinha sendo atribuído. Para tanto, os autores apresentam a obra em detalhes e procuram revelar ao leitor o grande leque de idéias de Karl Hermann Burmeister sobre a natureza e a evolução da vida.

O quarto bloco, das ciências formais, apresenta um artigo com uma abrangente, profícua e instigante análise sobre a contribuição de um dos mais influentes filósofos da ciência do século XX, Imre Lakatos, na Filosofia da Matemática. O autor, o professor Jorge Alberto Molina, professor da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS), mostra como Lakatos pode apresentar uma visão da Filosofia da Matemática que, ao utilizar-se da história dessa ciência para construir a sua reflexão, mudou os cânones ortodoxos da época. O artigo mostra como Lakatos pode derrubar o mito que postulava existir uma fronteira nítida entre ciências naturais e formais. Além disso, o professor Molina dissecou o papel da formulação de Lakatos sobre o método de análise e síntese utilizado na Geometria e, também, na Ciência. E, ainda com muito fôlego, o autor examina como Lakatos tornou possível o uso do método de provas e refutações na Matemática. Essas consistentes análises acabam por dar suporte à tese do professor Molina acerca do lugar de Lakatos dentro da Filosofia da Matemática: “é singular”.

Rualdo Menegat, Editor da revista *Episteme*.